

ConfiSafe: Tecnologia para segurança em espaços confinados

ConfiSafe: Technology for safety in confined spaces

Confisafe: Tecnología para la seguridad en espacios confinados

Leonam Candido¹

Leonam.candido@fatec.sp.gov.br

Rogério Bezerra Costa¹

rogerio.costa9@fatec.sp.gov.br

Gerson Gonçalves da Silva¹

gerson.silva10@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Espços Confinados

Segurança

Indústrias

Keywords:

Confined Space

Safety

Industries

Palabras clave:

Espacios Confinados

Seguridad

Industrias

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Avaliador 1

Avaliador 2

Resumo:

O ConfiSafe tem como objetivo oferecer uma solução tecnológica voltada à segurança em espaços confinados, ambientes caracterizados pelo acesso restrito e ventilação limitada, que apresentam riscos significativos para trabalhadores e empresas. O sistema foi idealizado como um software capaz de gerenciar o controle de entrada, verificar automaticamente o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e gerar relatórios de conformidade. Dessa forma, busca-se mitigar acidentes e reduzir implicações jurídicas decorrentes do descumprimento da norma regulamentadora NR-33. O software monitora a entrada e saída de colaboradores, assegura a utilização adequada de equipamentos e promove maior conscientização sobre a importância dos protocolos de segurança. Além disso, possibilita às empresas manter documentação organizada, servindo como respaldo jurídico em caso de auditorias ou incidentes. Com a automatização dos processos de segurança, o ConfiSafe pretende contribuir para ambientes de trabalho mais seguros, eficientes e legalmente conformes.

Abstract:

ConfiSafe aims to provide a technological solution focused on safety in confined spaces, which are environments with restricted access and insufficient ventilation, presenting significant risks for both workers and companies. The system was designed as an application capable of managing entry control, automatically verifying the use of Personal Protective Equipment (PPE), and generating compliance reports. In this way, it seeks to mitigate accidents and reduce legal implications arising from non-compliance with the Brazilian regulatory standard NR-33. The software monitors employee entries and exits, ensures proper use of protective equipment, and promotes greater awareness of the importance of safety protocols. In addition, it allows companies to maintain organized documentation, serving as legal support in case of audits or incidents. By automating safety processes, ConfiSafe aims to contribute to safer, more efficient, and legally compliant workplaces.

Resumen:

ConfiSafe tiene como objetivo ofrecer una solución tecnológica enfocada en la seguridad en espacios confinados, entornos caracterizados por el acceso restringido y la ventilación deficiente, que representan riesgos significativos para trabajadores y empresas. El sistema fue concebido como una aplicación capaz de gestionar el control de entrada, verificar automáticamente el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y generar informes de conformidad. De esta forma, se busca mitigar accidentes y reducir las implicaciones legales derivadas del incumplimiento de la norma reguladora NR-33. El software monitorea la entrada y salida de los colaboradores, garantiza la utilización adecuada de los equipos y fomenta una mayor concienciación sobre la importancia de los protocolos de seguridad. Además, permite a las empresas mantener documentación organizada, sirviendo como respaldo jurídico en caso de auditorías o incidentes. Con la automatización de los procesos de seguridad, ConfiSafe pretende contribuir a entornos laborales más seguros, eficientes y legalmente conformes.

¹ Fatec Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

A segurança do trabalho em espaços confinados é um desafio constante em diferentes setores de trabalho, tais como indústrias químicas, alimentícias, de saneamento e de logística. Esses ambientes apresentam condições delicadas como baixa ventilação, risco de atmosferas explosivas ou tóxicas, acesso restrito e dificuldade de monitoramento contínuo. A negligência desses fatores pode resultar em acidentes graves, comprometendo a integridade física, a vida dos trabalhadores e a responsabilidade legal das organizações diante da Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33).

Historicamente, a gestão de riscos em espaços confinados foi realizada de forma manual e pouco integrada, apoiada em planilhas, registros em papel, imagens das câmeras e checagens presenciais. Embora essas práticas possam atender a requisitos mínimos, elas apresentam limitações importantes, como a ausência de registros consolidados, dificuldades na rastreabilidade e atrasos na comunicação entre equipes. Essa realidade, ainda presente em muitas empresas, aponta para a necessidade de ferramentas tecnológicas que permitam maior eficiência e confiabilidade no cumprimento das normas de segurança.

Nos últimos anos, o avanço das tecnologias digitais tem ampliado o acesso a soluções de automação, conectividade e análise de dados. A utilização de softwares especializados tornou-se estratégica para apoiar organizações na gestão de processos críticos, reduzindo a exposição humana a situações de risco e aumentando a precisão das informações. Nesse contexto, sistemas multiplataforma, acessíveis tanto por desktop quanto por dispositivos móveis, se destacam por permitir acompanhamento em tempo real, integração de equipes e geração de relatórios.

O ConfiSafe insere-se nesse cenário como uma proposta. O sistema busca automatizar o controle de entrada em espaços confinados, validar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), emitir alertas em casos de não conformidade e consolidar informações em relatórios digitais. Dessa forma, a solução não apenas melhora a gestão operacional, mas também oferece segurança jurídica e documental às empresas, fortalecendo a cultura de segurança no ambiente de trabalho.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso

Fonte: Monografia Confisafe (2025)

Diante disso, este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do ConfiSafe, desde a análise normativa e levantamento do problema até a modelagem de processos e implementação da solução. Espera-se demonstrar como a aplicação prática de recursos tecnológicos pode contribuir para a redução de riscos, a eficiência da gestão de segurança e a conformidade com a legislação vigente.

2. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica do ConfiSafe parte da análise das normas regulamentadoras, dos riscos característicos dos espaços confinados e das contribuições da engenharia de requisitos e da modelagem de sistemas para estruturar soluções tecnológicas de apoio à segurança ocupacional.

2.1. Segurança em Espaços Confinados

Espaços confinados são caracterizados como áreas não projetadas para ocupação humana contínua, com acesso restrito e pouca ventilação. Tais ambientes apresentam riscos significativos, como baixa quantidade de oxigênio, presença de gases tóxicos, perigo de explosão, chances prender pessoas e dificuldade de evacuação em situações emergenciais (Brasil, 2006). A literatura evidencia que grande parte dos acidentes nesse contexto decorre da falta de monitoramento adequado e do não uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) (Silva; Oliveira, 2020).

2.2. Normas e Regulamentações

A NR-33 (Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados) estabelece diretrizes para prevenção, monitoramento e gestão desses riscos, sendo obrigatória a adoção de medidas de controle, capacitação de trabalhadores e manutenção de registros formais das atividades.

A conformidade com normas de segurança é um elemento central para a redução de acidentes em ambientes confinados. No Brasil, a NR-33 é a principal referência, enquanto, no cenário internacional, destacam-se regulamentações como a Occupational Safety and Health Administration (Osha, 2021), que reforça a necessidade de controle de entrada, monitoramento atmosférico e procedimentos de resgate.

A negligência dessas normas pode resultar não apenas em multas e sanções legais, mas também em perdas humanas e financeiras para as organizações. Dessa forma, a gestão de conformidade torna-se um pilar essencial para a sustentabilidade dos processos produtivos.

2.3. Riscos Ocupacionais em Espaços Confinados

A gestão de riscos é um ponto crítico para a prevenção de acidentes. Esses riscos podem ser classificados em quatro categorias principais: atmosféricos, físicos, organizacionais e tecnológicos. A Tabela 1 resume suas causas mais comuns e as consequências associadas.

Tabela 1 – Principais riscos em espaços confinados

Tipo de risco	Causa comum	Consequências
Atmosférico	Ventilação insuficiente; acúmulo de gases	Asfixia, intoxicação, explosões
Físico	Espaço reduzido, iluminação inadequada	Quedas, choques, esmagamentos
Organizacional	Falta de treinamento ou supervisão	Entradas não autorizadas, falhas de procedimento
Tecnológico	Ausência de monitoramento confiável	Atraso na resposta a emergências

Fonte: Adaptado de FUNDACENTRO (2023).

2.4. Engenharia de Requisitos e Modelagem de Sistemas

A engenharia de requisitos garante que sistemas desenvolvidos para ambientes de alto risco reflitam as necessidades práticas dos usuários, incluindo controle de acesso, verificação do uso de EPIs e geração de relatórios de conformidade (Sommerville, 2016; Pressman; Maxim, 2023).

A modelagem de processos por meio da UML (Unified Modeling Language) permite traduzir essas necessidades em representações gráficas, facilitando a comunicação entre desenvolvedores, gestores de segurança e operadores. Diagramas de casos de uso, atividades e sequências são amplamente aplicados em projetos semelhantes (Bezerra, 2014; Guedes, 2018).

Nesse contexto, o Quadro 1 relaciona as principais diretrizes da NR-33 com soluções digitais que podem ser aplicadas ao ConfiSafe.

Quadro 1 – Diretrizes da NR-33 e implicações para sistemas de segurança

Diretriz da NR-33	Implicação prática	Possível solução digital
Identificação e avaliação prévia do ambiente	Exige análise contínua das condições do espaço	Relatórios digitais padronizados
Autorização formal para entrada	Necessidade de controle de acesso individualizado	Registro eletrônico de entradas e saídas
Monitoramento constante	Demanda acompanhamento em tempo real da atividade	Notificações automáticas de conformidade
Uso obrigatório de EPIs	Verificação sistemática da utilização correta	Checklist digital obrigatório antes da entrada
Treinamento periódico	Necessidade de comprovação documental	Banco de dados de treinamentos concluídos

Fonte: Adaptado de BRASIL (2019).

2.5. Síntese da Fundamentação

A revisão da literatura evidencia três pontos centrais:

- A NR-33 como marco regulatório fundamental para a prevenção de acidentes em espaços confinados;
- A identificação de riscos ocupacionais recorrentes, que demandam ferramentas de gestão eficazes;
- O papel da engenharia de requisitos e modelagem de sistemas como suporte para transformar exigências normativas em funcionalidades concretas.

Essa síntese constitui a base conceitual do ConfiSafe, integrando regulamentação, gestão de riscos e inovação aplicada à segurança ocupacional.

3. Método

O método aplicado para a concepção do ConfiSafe foi baseado na engenharia de requisitos e na modelagem de processos, com o objetivo de traduzir as diretrizes da NR-33 em funcionalidades práticas de um sistema digital de apoio à segurança em espaços confinados.

O processo metodológico foi estruturado em quatro etapas principais: levantamento de requisitos, definição de regras de negócio, modelagem conceitual e consolidação do protótipo.

3.1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais especificam as ações que o sistema deve executar para atender às necessidades operacionais. A Tabela 2 apresenta os principais requisitos definidos para o ConfiSafe.

Tabela 2 – Requisitos Funcionais do ConfiSafe

Código	Descrição	Objetivo
RF01	Controle de acesso a espaços confinados	Garantir que apenas trabalhadores autorizados ingressem nos ambientes
RF02	Registro eletrônico de entrada e saída	Criar histórico confiável de movimentação dos trabalhadores
RF03	Validação do uso de EPIs	Confirmar, no momento do acesso, se o trabalhador está em conformidade
RF04	Geração de relatórios digitais	Disponibilizar evidências formais de conformidade à NR-33
RF05	Emissão de alertas em caso de não conformidade	Notificar supervisores para ação imediata

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as qualidades do sistema, garantindo que ele opere de forma consistente, segura e escalável.

Tabela 3 – Requisitos Não Funcionais do ConfiSafe

Código	Descrição	Finalidade
RNF01	Usabilidade	Interface intuitiva para trabalhadores e gestores
RNF02	Confiabilidade	Garantir funcionamento contínuo em ambientes críticos
RNF03	Segurança da informação	Proteger dados de acesso e registros de conformidade
RNF04	Escalabilidade	Suportar múltiplos ambientes e usuários simultâneos
RNF05	Conformidade legal	Atender integralmente à NR-33 e normas associadas

Fonte: Adaptado de Monografia Confisafe (2025).

3.3. Regras de Negócio

As regras de negócio definem as políticas obrigatórias que regem o funcionamento do sistema e garantem a conformidade regulatória.

Quadro 2 – Regras de Negócio do ConfiSafe

Regra	Descrição
RN01	O acesso ao espaço confinado só é permitido após validação de identidade e uso de EPIs obrigatórios
RN02	Em situações de não conformidade, o acesso deve ser bloqueado e o supervisor notificado
RN03	Todos os registros de acesso e conformidade devem ser armazenados por no mínimo 5 anos
RN04	O sistema deve impedir registros retroativos ou alterações não autorizadas

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.4. Etapas Metodológicas

O processo de desenvolvimento conceitual do ConfiSafe seguiu quatro etapas principais, representadas no Quadro 3.

Quadro 3 – Etapas Metodológicas do ConfiSafe

Etapa	Descrição	Resultado esperado
1. Levantamento de requisitos	Identificação das necessidades de segurança e funcionalidades obrigatórias	Lista de requisitos funcionais e não funcionais
2. Definição de regras de negócio	Estabelecimento de políticas de acesso, uso de EPIs e registro	Documento de regras obrigatórias
3. Modelagem conceitual	Criação de diagramas UML (casos de uso, atividades, domínio)	Representação gráfica do sistema
4. Protótipo conceitual	Desenvolvimento de telas e fluxos básicos do sistema	Protótipo navegável para validação inicial

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

3.5. Síntese do Método

A aplicação dessa metodologia garante que o ConfiSafe não seja apenas uma proposta tecnológica, mas um sistema alinhado às normas legais, às práticas de segurança do trabalho e às necessidades reais das empresas. A combinação de requisitos, regras e modelagem possibilita a transformação de diretrizes abstratas em uma solução estruturada e viável.

4. Resultados e Discussões

Esta seção sistematiza os produtos gerados e as observações resultantes da pesquisa, do levantamento normativo e da ideação do projeto ConfiSafe. Importante repetir: não houve execução de testes empíricos ou simulações — o que segue é fruto de análise bibliográfica, modelagem conceitual e elaboração de artefatos projetuais.

4.1. Produtos gerados pela pesquisa

Análise normativa e levantamento do problema: compilação dos principais requisitos legais (NR-33) e identificação das lacunas operacionais comuns em processos manuais de controle de espaços confinados.

Lista de requisitos: conjuntos de requisitos funcionais e não funcionais (RF/RNF) derivados da legislação e das necessidades identificadas (controle de acesso, validação de EPIs, geração de relatórios, requisitos de disponibilidade e segurança).

Regras de negócio: definição das políticas que regem autorizações, bloqueios e registro de incidentes.

Modelos de especificação: artefatos UML (casos de uso, modelo de domínio) e proposta arquitetural inicial (camadas front-end).

Figura 2 - Modelo de Domínio do sistema ConfiSafe detalhando as principais classes e seus relacionamentos

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Protótipo conceitual / mockups: telas de baixa fidelidade e fluxo de navegação projetados para validação conceitual com usuários e stakeholders.

Figura 3 – Protótipo conceitual do aplicativo

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Figura 4 – Protótipo conceitual do aplicativo

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Quadros e tabelas: materiais comparativos (processo manual × processo digital) que suportam a argumentação sobre ganhos esperados.

4.2. Discussão dos resultados (análise qualitativa)

A partir da revisão e dos artefatos gerados, identificam-se benefícios potenciais do ConfiSafe para organizações que atuam em espaços confinados:

- Maior rastreabilidade documental, pelo registro eletrônico padronizado.
- Agilidade nos procedimentos administrativos, com checklists digitais e emissão automática de avisos.
- Respaldo para conformidade normativa, pela consolidação de relatórios que facilitam auditorias.

Por outro lado, também emergiram limitações e riscos a serem tratados:

- Dependência de integração técnica (por exemplo, leitura de tags, sensores) — pode requerer investimento em hardware.
- Adoção organizacional — mudança de processo exige treinamento e governança.
- Validação operacional ausente — sem testes em ambiente real, os benefícios permanecem potenciais e precisam ser aferidos empiricamente.

4.3. Implicações práticas e recomendações imediatas

Com base no que foi levantado, recomenda-se priorizar, na próxima fase: (i) a construção de um protótipo funcional mínimo (MVP) focado em registro de entrada/saída e checklist digital de EPI; (ii) a busca por um parceiro industrial para realização de um piloto; e (iii) a definição de métricas de avaliação (ver Seção 5.2).

5. Considerações Finais (ou Conclusão)

Este trabalho apresentou a proposta ConfiSafe — um sistema concebido para apoiar a gestão de segurança em espaços confinados — e desenvolveu a fase de pesquisa, modelagem e ideação necessária para sua implementação futura. As principais contribuições do estudo são:

- Levantamento normativo e requisitos alinhados à NR-33;
- Artefatos conceituais (UML) que permite comunicação clara entre equipe técnica e stakeholders;
- Especificação inicial de arquitetura e protótipos de interface que servem de base para desenvolvimento do MVP.

5.1. Limitações

A principal limitação do trabalho é a ausência de validação empírica: não foram realizados testes de campo, simulações operacionais ou avaliações de usabilidade com usuários reais. Consequentemente, todas as melhorias citadas são expectativas plausíveis fundamentadas na literatura e no desenho do sistema, mas dependem de validação prática.

5.2. Próximos passos e plano de validação (sugestão)

Para avançar do estado de ideação para comprovação é sugerido o seguinte plano de trabalho:

Desenvolver MVP (funcionalidade mínima): registro de entrada/saída, checklist digital de EPI, painel administrativo para geração de relatórios.

Teste de bancada (ambiente controlado): validar fluxos, integridade de dados e autenticação.

Piloto em campo com uma empresa parceira: executar em situações reais por um período definido (ex.: 3-6 meses) para coletar dados operacionais.

Avaliação de usabilidade: aplicar instrumento padronizado (por ex., SUS) junto aos usuários do piloto para medir aceitação e identificar melhorias.

Medição de métricas chaves: tempo médio de registro, taxa de registros completos, número de não-conformidades detectadas, tempo de resposta a alertas.

Iteração e aprimoramento: corrigir problemas identificados, estender integrações (sensores, IoT) e planejar escalonamento.

5.3. Fecho

Ao manter o foco na validação experimental nas etapas seguintes, o ConfiSafe tem potencial para transformar processos manuais em fluxos digitais auditáveis e mais seguros. O presente trabalho entrega a base teórica e conceitual necessária para que a próxima fase — desenvolvimento e teste prático — seja conduzida com rigor.

Referências

- BEZERRA, Eduardo. **Princípios de Análise e Projetos de Sistemas com UML**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
- BRIOL, Patrice. **BPMN: The Business Process Modeling Notation Pocket Handbook**. Morrisville, NC: Lulu.COM, 2013.
- BRIZENO, Marcos. **Refatorando com padrões de projeto: um guia em Java**. São Paulo: Casa do Código, 2017.
- BROWN, Tim. **Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias**. Rio de Janeiro: Alta books, 2018.
- BRUNO-FARIA, Maria de F.; VARGAS, Eduardo R.; MITJANS, Albertina. **Criatividade e Inovação nas Organizações: desafios para a competitividade**. São Paulo: Atlas, 2013.
- COSTA, Marco A. F.; COSTA, Maria F. B. **Projeto de pesquisa: entenda e faça**. 6. ed. 2. reimpr. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017.
- ENGHOLM JUNIOR, Hélio. **Análise e Design Orientados a Objetos**. São Paulo: Novatec, 2013.
- FERNANDES, João M.; MACHADO, Ricardo J. **Requisitos em projetos de software e de sistemas**. São Paulo: Novatec, 2017.
- GIRIDHAR, Chetan. **Aprendendo Padrões de Projeto em Python**. São Paulo: Novatec, 2016.
- GUEDES, Gilleanes T.A. **UML 2: Uma abordagem prática**. São Paulo: Novatec, 2018.
- MARCONI, Marina de A.; LAKATOS, Eva M. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Atlas, 2017.
- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.
- SAMPAIO, Cleuton. **Qualidade de Software na Prática: como reduzir o custo de manutenção de software com a análise de código**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. Tradução de Luiz Cláudio Queiroz; revisão técnica de Fábio Levy Siqueira. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.
- WAZLAWICK, Raul. **Engenharia de Software: conceitos e práticas**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- YIN, Robert K. **Estudo de Caso: Planejamento e Métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) ChatGPT (OpenAI) e Gemini (Google) de Inteligência Artificial (IA) para como apoio em revisão textual e organização. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."